

Т. И. Бондарь

КОММУНИКАЦИЯ «ШКОЛА – РОДИТЕЛИ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы воспитательной функции семьи и школы в формировании личности ребенка, где значительную роль в воспитании школьников следует отнести к совместным действиям учебного заведения и семьи, эффективность которых зависит от особенностей организации работы с родителями в современной школе. Показана необходимость выстраивания равноправного партнерства «дети-родители-педагоги», основой которого является принцип единства в отношении к ребенку, принцип взаимодействия и взаимопомощи в воспитании детей. Раскрываются два важнейших фактора влияния на психологическое здоровье ребенка – семья и школа, единая команда в решении задач воспитания психологически здоровой личности.

Ключевые слова: семья, школа, родители, коммуникация, программа «Родители», психологическое здоровье ребенка.

Бондар Т. І. Комунікація «школа – батьки» в контексті сучасних трансформацій освіти

У статті розглядаються питання виховної функції сім'ї і школи у формуванні особистості дитини, де значну роль у вихованні школярів слід віднести до спільних дій навчального закладу та сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками у сучасній школі. Показано необхідність вибудови рівноправного партнерства «діти-батьки-педагоги», в основі якої – принцип єдності у відношенні до дитини, принцип взаємодії та взаємодопомоги у вихованні дітей. Розкрито два найважливіших чинники впливу на психічне здоров'я дитини – сім'я і школа, єдиної команди у вирішенні задач виховання психічно здорової особистості.

Ключові слова: сім'я, школа, батьки, комунікація, програма «Батьки», психічне здоров'я дитини.

Bondar Tetyana. School-Parents interaction in the context of modern educational transformations

The article presents the problems of the educational function of the family and the school in forming the personality of a child, where a significant role in the education of schoolchildren should be attributed to the joint actions of the school and the family, the effectiveness of which depends upon the peculiarities of organization of work with parents in the modern school. The author shows the necessity to build an equal partnership “children-parents-teachers”, the basis of which is the principle of unity in relation to a child, the principle of interaction and mutual assistance in the upbringing of children. The article reveals two major factors affecting the psychological health of a child – the family and the school, being a joint team in solving the problems of the upbringing of a psychologically healthy personality.

Key words: family, school, parents, communication, the program “Parents”, the psychological health of a child.

Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, а не начинает любить первым. Если дети окружены любовью, они ее возвращают. Если им ничего не дают, им нечего возвращать.

Семья – самая высшая ценность на земле, благодаря которой жизнь каждого человека становится счастливой, полноценной, плодотворной. Но родители должны осознавать, что они выполняют важную социальную роль, так как каждая полноценная семья является фундаментом здорового общества. Воспитательный феномен, как и самую семью, ничем заменить невозможно.

Воспитательная функция семьи заключается в формировании личности ребенка, развитии его способностей, интересов, мировоззрения, духовной культуры. Семья – это среда, в которой ребенок усваивает правила поведения, учится правильно действовать в предметном и социальном мире, который его окружает. Семья формирует отношение к труду, к другим людям, к миру природы, к обществу, к самому себе. Опыт показывает, что никакие воспитательные учреждения, даже самые лучшие, не могут выполнять роль, которая принадлежит семье в воспитании ребенка, не могут эффективно функционировать без участия и помощи семьи, без взаимодействия с родителями [2, с. 5].

Значительную роль в воспитании школьников следует отнести к совместным действиям учебного заведения и семьи, эффективность которых зависит от особенностей организации работы с родителями в современной школе.

В современных условиях координация воспитательных действий семьи возложена на школу, и от того, как организована и реализована работа с родителями учеников, в значительной степени зависит успешность процесса обучения и воспитания детей. Важной задачей является привлечение родителей, всех взрослых членов семьи к сотрудничеству с педагогическим коллективом, к активному участию в жизни учебного заведения, класса.

Установление и поддержку педагогического сотрудничества «дети – родители – педагоги» необходимо выстраивать на принципах взаимоуважения, доверия, ответственности и равноправного партнерства. Основой должно стать единство в отношении к ребенку как к наивысшей ценности. Отсюда еще один важный принцип – этичность. Все общение педагогов и родителей должно быть пронизано принципом взаимодействия, партнерства, взаимопомощи в воспитании детей – это, пожалуй, самое важное [3, с. 103].

Организация работы с родителями в учебном заведении – многоаспектная и имеет огромные педагогические возможности. Успех в организации работы с родителями в большой мере зависит от личности и авторитета педагога, его профессионализма, высоких моральных, человеческих качеств, умения общаться с родителями, с коллегами, с детьми. Особое место в этом процессе занимает классный руководитель, который является первым, кто устанавливает контакт с семьей ученика, и чья компетентность становится лицом учебного заведения.

Сегодня школа, которая выполняет обязанности образовательного института и осуществляет государственную политику в области образования, в общей стратегии своего развития должна иметь одной из главных составляющих стратегию сотрудничества с родителями.

Коренные изменения в образовании, становление школы новой формации, демократичной, открытой, гуманной, развивающей, требуют нового осмысления сотрудничества между школой и родителями.

Рассматривая образование и становление человека в контексте культуры, нельзя не согласиться с мнением известного философа М. С. Кагана о том, что культура изобрела два эффективных института для воспитания человека – школу и семью [4, с. 51].

Говоря о семье, ученый пишет: «Семья является крепкой системой, так как передача детям тех поведенческих программ, которые передаются генетически, требует немного больше времени и труда; семья должна создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы ребенок начал усваивать опыт поведения человека, накопленный всей историей, а это может произойти только в непосредственном и длительном, многолетнем согласии детей и родителей» [4, с. 58]. По мнению М. С. Кагана, в семье, как в образовательном институте есть безоговорочные преимущества в ряде существенных моментов по сравнению со школой: представительство обеих частей общества, наличие сменяющих друг друга поколений, целостное единство при сохранении уникальности каждого отдельного члена семьи и др.

Стратегия сотрудничества с родителями не может быть определена без четкого представления о тех педагогических проблемах, которые можно решить только сообща. Какие же это могут быть проблемы?

- Мотивация к обучению, интересы ребенка, его дальнейшие жизненные планы.
- Формирование интересов и ценностных ориентаций в сфере культуры, отдыха, самостоятельной деятельности.
- Индивидуальный подход как одно из условий развития, формирования личности.
- Завоевание учащимися благоприятного статуса в классном коллективе.
- Предупреждение асоциального поведения детей и подростков.
- Совместная деятельность в трудные периоды развития ребенка и период кризиса взросления.
- Совместная забота о здоровье детей.
- Предупреждение и преодоление конфликтов с одноклассниками, педагогами и родителями.
- Совместная деятельность с целью создания в школе благоприятной среды, здорового нравственно-психологического климата и др.

В Народной украинской академии проблемы воспитания рассматриваются как деятельность по формированию определенных ценностных ориентиров, идеалов, в результате которой происходит социализация и инкультурация личности. Это деятельность, направленная на саморазвитие индивида, формирование его духовности [3, с. 104–105]. Для решения этих задач творческим коллективом авторов была разработана «Комплексная программа работы с родителями учащихся и студентов ХГУ «НУА», которая призвана обеспечить решение первоочередной задачи – через систему специально разработанных мероприятий помочь современным родителям осознать свою неоценимую роль и ответственность за воспитание ребенка, овладеть необходимыми знаниями в вопросах воспитания, организовать полноценное общение и взаимодействие между родителями, детьми и педагогическим коллективом Народной украинской академии [5].

Цель программы – укрепление сотрудничества между родителями и педагогическим коллективом Народной украинской академии во имя эффективной реализации системы воспитания школьников и студентов, направленной на формирование целостной, всесторонне развитой личности.

Задачами данной программы являются:

- разработка системы взаимодействия и сотрудничества с родителями через организацию специально разработанных мероприятий;
- создание культурно-образовательной среды в НУА, которая будет содействовать превращению родителей в субъект образовательного процесса, преодоление иждивенческого отношения родителей к учебному заведению;
- проектирование родителя, т.е. реализация модели родителя, включающая набор постоянно поступающей двухсторонней информации, генерирование действий и согласование взаимодействий, осознание того факта, что формируя совместно с родителями личность ребенка, мы неизбежно в той или иной мере меняем, развиваем и личность родителя;
- создание у родителей «объемного» видения ребенка, поиск путей к каждому из них, на каждом возрастном этапе;

– формирование кадрового потенциала НУА, понимающего и принимающего особенности педагогической работы с новым поколением родителей;

– укрепление авторитета родителей и учителей в глазах детей;

– установление границ, определяющих зоны ответственности семьи и учебного заведения.

Принципами организации работы с родителями в Народной украинской академии являются:

– *принцип взаимопомощи* – осознание того, что совместное сотрудничество принесет пользу и позволит наметить перспективы развития личности школьника и студента;

– *принцип систематичности* – планомерность и обоснованность форм и методов работы;

– *принцип этичности* – построение отношений на признании равенства всех участников образовательного процесса;

– *принцип индивидуального подхода* – совместное проектирование становления и развития личности каждого учащегося;

– *принцип диалога* – рассмотрение воспитания не как свободы общих приемов, а как искусства диалога с ребенком и его родителями.

Во взаимодействии с родителями также необходимо принять во внимание некоторые правила, использование которых сохранит высокую степень доверия и взаимопонимания родителей и преподавателей:

– поддержание авторитета родителей и преподавателей НУА;

– вера в педагогические возможности родителей и содействие в реализации их воспитательного потенциала;

– педагогический такт (аккуратность постановки вопросов родителям, невмешательство во внутренние проблемы семьи и личную жизнь родителей);

– умение и терпение выслушать родителей, понять их тревогу, сомнения и переживания, проявлять внимательность и сочувствие.

Забота о психологическом здоровье ребенка – это обязательная составляющая здорового образа жизни и залог успешной полноценной жизни. В современном обществе в результате экономической нестабильности, утраты духовно-нравственных ориентиров появился

ряд опасных тенденций и, в частности, рост асоциального поведения детей, подростков, молодежи. Особую тревогу вызывает ранняя алкоголизация, наркомания, игромания, различные формы нарушения норм морали, рост самоубийств.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе анализа результатов многочисленных исследований в различных странах убедительно показали, что нарушения психологического здоровья гораздо чаще отмечаются у детей, которые страдают от недостаточного общения со взрослыми и их враждебного отношения, а также у детей, которые растут в условиях семейного разлада [1, с. 15].

Основными условиями нормального психосоциального развития ребенка (помимо здоровой нервной системы) является спокойная и доброжелательная атмосфера в семье и школе, которая создается благодаря родителям, школьным учителям, представителям администрации школы и иным взрослым, которые внимательно относятся к эмоциональным потребностям ребенка, разговаривают и играют с ним, поддерживают дисциплину, осуществляют необходимый контроль, дают поддержку, обеспечивая необходимое для любого человека чувство защищенности.

Эксперты ВОЗ, изучая ситуацию, сложившуюся в мире с воспитанием детей, указывают, что в то же время следует предоставлять ребенку больше самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться с другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие условия для обучения. Но «многие дети не имеют таких условий», – констатируется в докладе ВОЗ [1, с. 16]. Обществу в целом, и каждому конкретному родителю в частности, не все равно – будет ли их дочь, сын – новый член нашего большого сообщества – психологически здоров. Ведь психологически здоровая личность – это человек творческий, жизнерадостный и веселый, открытый, познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он принимает самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, прежде всего, на самого себя и способен извлечь уроки из неблагоприятных ситуаций.

Его жизнь наполнена смыслом, хотя он не всегда формулирует его для себя. Он находится в постоянном развитии и способствует развитию других людей.

Семья и школа – два важнейших фактора влияния на психологическое здоровье ребенка и очень важно, чтобы они были единой командой в решении задачи воспитания психологически здоровой личности.

Какие бы изменения не происходили в современном мире, как бы не менялись традиционные функции семьи, воспитательная роль семьи остается ведущей. Причем, взрослые часто забывают, что в семье воспитываются не только дети, но и взрослые, поскольку воспитание – очень сложный, двусторонне направленный процесс. Воспитательная функция семьи включает 3 главных аспекта.

1. *Воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей.* Семья выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче ему социального опыта. Через внутрисемейное общение ребенок усваивает принятые в данном обществе нормы и формы поведения, нравственные ценности.

2. *Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни.* В каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система воспитания, основу которой составляют те или иные ценностные ориентации. Формируется своеобразное «семейное кредо» – так принято в нашей семье, а так у нас не делают, в нашей семье поступают иначе. Исходя из этого кредо, семейный коллектив предъявляет требования к своим членам, оказывая определенное воздействие. Воспитание со временем принимает различные формы, но не покидает человека на протяжении всей его жизни.

3. *Постоянное влияние детей на родителей, побуждающее их к самовоспитанию.* Чтобы стать хорошими воспитателями для своих детей, родителям необходимо постоянно самосовершенствоваться, заниматься самовоспитанием. И даже если они не хотят этого, ребенок неизбежно социализирует окружающих его близких, пытаясь сконструировать удобный и приятный для себя мир, расширяет социальный мир родителей и их кругозор [1, с. 17].

Наиболее распространенными и эффективными каналами общения

со школой для родителей являются личные контакты с педагогом и коммуникация посредством телефонного звонка и электронной почты. Остальные – дневник, электронный журнал, сайт организации, родительские собрания – больше подходят для передачи и получения формальной информации. Открытость школы в представлении родителей – это прежде всего доступность для общения с конкретным педагогом. Таким образом, многочисленные формы открытости и каналы коммуникации школы оказались менее привлекательными для родителей, чем традиционный разговор один на один. Такой разговор нужен родителям прежде всего при возникновении какой-то проблемы или затруднения, в такой ситуации инициатива исходит от родителей, они ищут самого быстрого и привычного способа установить контакт и обычно выбирают телефонный звонок.

В процессе коммуникации школы и родителей возникают трудности, вызванные столкновением мнений и позиций родителей и педагогов. Если раньше школа была экспертом по всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей, то сегодня уровень образованности родителей растет, они знакомы с литературой по воспитанию, благодаря Интернету у современных родителей есть возможность находить референтную группу (модель) в вопросах воспитания и обучения своих детей. На основании полученной информации формируются ожидания родителей в отношении организации процесса обучения, и они отмечают, что школа не всегда учитывает особенности их детей [6, с. 210].

Родители считают, что учителя в своей работе принимают во внимание психологическое состояние и особенности обучения детей только в начальной школе. Можно предположить, что за такой оценкой стоят несколько факторов. Во-первых, и семья гораздо более внимательна к ребенку в начальной школе; во-вторых, начальная школа – время гораздо более высокой вовлеченности родителей в школьную жизнь, да и академические успехи учащихся в начальной школе традиционно выше. С переходом учеников в основную школу вовлеченность родителей в образование своих детей снижается. Но ухудшается и успеваемость школьников, возникают проблемы переходного возраста. Эти объективные трудности воспитания

«естественно» проецируются на школу. Именно в этот момент для школы и семьи важно не прерывать процесс коммуникации, чтобы вовремя обнаружить и устранить проблемы, возникшие у детей.

К барьерам коммуникации можно отнести отмечаемую родителями «закрытость» некоторых педагогов, а также тот факт, что школа не всегда прислушивается к мнению родителей. На наш взгляд, описываемые родителями барьеры носят психологический характер. Отчасти они могут объясняться негативными установками родителей по отношению к школе, недоверием к ней, вызванным в том числе и отрицательным образом школы в СМИ. Коммуникация со школой, по мнению родителей, осложняется и наличием контрольно-пропускных пунктов в школах.

О слабой заинтересованности родителей свидетельствует низкая посещаемость ими родительских собраний и различных мероприятий, организуемых школой. Родители не всегда удовлетворены тем, как школа организует и проводит родительские собрания, конференции, праздники, экскурсии и проч. Используя традиционные формы коммуникации с семьями учащихся, школе сегодня необходимо выяснить круг тем и вопросов, которые действительно волнуют родителей, и искать наиболее оптимальные формы проведения родительских собраний, конференций, общешкольных праздников и конкурсов. Назрела необходимость учитывать большую вариативность в предпочтениях родителей: их уже не устраивает универсальный подход школы как к детям, так и к общению с их семьями [6, с. 213].

Требовательность к школе со стороны родителей повышается. Такие традиционные площадки коммуникации, как родительские собрания, в средней и старшей школе не являются средством вовлечения родителей в школьную жизнь детей. Поэтому перед школой стоит задача сохранить вовлеченность семьи в образование детей до средней и старшей школы, найти такие средства коммуникации с родителями, которые будут способствовать повышению уровня вовлеченности семьи в школьную жизнь своих детей. Для школы эта ситуация нова, фактически сегодня встает вопрос об организации новых форм не только коммуникации, но и просвещения родителей относительно особенностей современного школьного образования.

Литература

1. Воспитательный потенциал современной семьи / Материалы V Родительского форума СЭПШ / под. общ. ред. В.И. Астаховой; Нар. укр. акад. – Харьков, 2011. – С. 15–17.
2. Голубенко М. Навіщо батькам ходити до школи / М. Голубенко. – Київ: Шк. світ, 2006. – 128 с.
3. Инновационные подходы к организации работы с родителями школьников / Бондарь Т.И., Литвин Н.И., Лымаренко В.А., Белоусова Е.В. // Партнерство ради будущего: монография / под. общ. ред. Е.В. Астаховой; Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – Разд. 2.3. – С. 101-120.
4. Каган М.С. И вновь о сущности человека / М.С. Каган // Отчуждение человека в перспективе глобализации мира: сб. статей / под. ред. Маркова Б.В., Солонина Ю.Н., Парцвания В.В. – СПб., 2001. – Вып. 1. – С. 47-67.
5. Комплексная программа работы с родителями учащихся и студентов ХГУ «НУА», 2013.
6. Любичкая К.А., Шакарова М.А. Коммуникация семьи и школы: ключевые особенности на современном этапе / К.А. Любичкая, М.А. Шакарова. – Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2018, № 3. – С. 196–213.

Literature

1. The educational potential of the modern family / Materials of V Parent Forum SELS / under total ed. V.I. Astakhova; Nar. ukr. acad. – Kharkov, 2011. – P. 15-17.
2. Golubenko M. Why should parents go to school / M. Golubenko. – Kyiv: Sc. Svit, 2006. – 128 p.
3. Innovative approaches to the organization of work with schoolchildren's parents / Bondar T.I., Litvin N.I., Lymarenko V.A., Belousova E.V. // Partnership for the Future: monograph / under total ed. E.V. Astakhova; Nar. ukr. acad. – Kharkov, 2016. – Sec. 2.3. – P. 101-120.
4. Kagan M.S. Again about the essence of a man / M.S. Kagan // Alienation of a man in the perspective of globalization of the world: digest of articles / under. ed. Markov B.V., Solonina, Yu.N., Partzpany V.V. – SPb., 2001. – Issue 1. – P. 47-67.
5. Comprehensive program of work with the parents of schoolchildren and students of KhUH "PUA". 2013.
6. Lyubitskaya K.A., Shakarova M.A. Family and school communication: key features at the present stage / K.A. Lyubitskaya, M.A. Shakarova. – Issues of education / Educational Studies Moscow. 2018, № 3 – P. 196-213.